
ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

УДК 004.65

DOI 10.5281/zenodo.14258845

Научная статья

РОЛЬ SQL И BI В СОЗДАНИИ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ: КАК ПОВЫСИТЬ ПРОЗРАЧНОСТЬ ДАННЫХ

THE ROLE OF SQL AND BI IN CREATING MANAGEMENT REPORTING: HOW TO INCREASE DATA TRANSPARENCY

ИВАНОВА НАДЕЖДА АНТОНОВНА,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

АЛЕКСЕЕВА ЕКАТЕРИНА СЕРГЕЕВНА,

*Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования «МИРЭА – Российский технологический университет».*

IVANOVA NADEJDA ANTONOVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «MIREA –
Russian Technological University».*

ALEKSEEVA EKATERINA SERGEEVNA,

*Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «MIREA –
Russian Technological University».*

В статье рассматривается применение технологий SQL и BI для создания прозрачной и структурированной управленческой отчетности, что позволяет ускорить процесс анализа данных и снизить риски, связанные с задержками или неточностью в отчетах. Особое внимание уделяется отечественной платформе GreenData, которая интегрирует инструменты SQL (MySQL и PostgreSQL) и BI для автоматизации формирования и визуализации отчетов. На примере разработки аналитической отчетности демонстрируется процесс построения запросов и их визуализации в формате дашбордов. Подчеркивается, что совместное использование SQL и BI способствует созданию эффективной и доступной аналитической среды, повышая прозрачность данных и их ценность для принятия управленческих решений.

The article discusses the use of SQL and BI technologies to create transparent and structured management reporting, which allows you to speed up the data analysis process and reduce the risks associated with delays or inaccuracies in reports. Special attention is paid to the domestic GreenData platform, which integrates SQL (MySQL and PostgreSQL) and BI tools to automate the generation and visualization of reports. Using the example of analytical reporting development, the process of building queries and visualizing them in the dashboard format is demonstrated. It is emphasized that the joint use of SQL and BI contributes to the creation of an effective and accessible analytical environment, increasing the transparency of data and their value for management decision-making.

Ключевые слова: SQL, аналитика, аналитика данных, качество данных, прозрачность данных, BI-аналитика, управленческая отчетность, отчетность для руководителей.

Key words: SQL, analytics, data analytics, data quality, data transparency, BI analytics, management reporting, executive reporting.

Современный мир стремительно развивается, и, следовательно, требует держать соответствующий темп организациям, которые хотят оставаться конкурентоспособными на рынке. Это означает, что скорость реакции на изменения в компании, возникновение различных инцидентов, рисков и погрешностей имеет ключевое значение в управлении [8, с. 1537]. Следить за показателями предприятия руководителям помогает отчетность, но зачастую неструктурированность данных или медленное формирование отчетности может привести к неприятным последствиям.

В данной статье будут рассмотрены инструменты, которые позволят сделать управленческую отчетность прозрачной и понятной для аналитических решений. Стоит отметить, что дисциплины на стыке наук дают более глубокие знания и эффективный результат при совместном использовании [4, с. 377]. Формирование аналитической, а в частности управленческой отчетности, не стало исключением: взаимодействие аналитического языка SQL (Structured Query Language) – декларативного языка программирования, применяемого для создания, модификации и управления данными в реляционной базе данных, управляемой соответствующей системой управления базами данных [6, с. 30], и BI (Business Intelligence) – набора практик по сбору и структурированию данных [7, с. 139], позволяет сделать отчетность максимально эффективной.

```
SELECT
proj.PROJECT_SHORT_NAME AS SHORT_NAME,
strat.name AS STRATEGY_TYPE,
state.name AS STATE_NAME,
plan.PLAN_DATE AS PLAN_DATE,
(SELECT LISTAGG(COMP.NAME, ', ') WITHIN GROUP (ORDER BY COMP.NAME)
FROM tbl_relation MS
INNER JOIN COMPANY_INFO COMP ON COMP.ID = MS.COMPANY_ID
WHERE MS.ID = plan.ID) AS DEBTOR,
DECREE.NAME AS NAME,
ROUND(plan.TOTAL_DEBT, 2) AS DEBT_AMOUNT
FROM
INVESTMENT_PROJECT proj
LEFT JOIN
STRATEGY_PLAN plan ON plan.PROJECT_ID = proj.ID
LEFT JOIN
STATE_INFO state ON plan.STATE_ID = state.ID AND
LEFT JOIN
STRATEGY_TYPE strat ON plan.STRATEGY_TYPE_ID = strat.ID
LEFT JOIN
DECREE_INFO DECREE ON plan.DECREE_ID = DECREE.ID
WHERE
plan.PLAN_DATE IS NOT NULL
AND plan.TOTAL_DEBT IS NOT NULL
ORDER BY DEBT_AMOUNT DESC;
```

Рис. 1. Листинг 1 – SQL запрос для составления аналитической отчетности

Многие BPMS-системы реализуют совместное применение SQL и элементов визуализации. Рассмотрим решение компании ООО «Гриндата» – разработчика отечественной интеллектуальной платформы GreenData с минимальным использованием ручного написания кода для создания бизнес-приложений [2].

GreenData позволяет писать запросы SQL прямо на платформе благодаря поддержке встроенных в платформу языков: MySQL – свободная реляционная система управления базами данных, разработку и поддержку которой осуществляет компания Oracle и PostgreSQL – свободная объектно-реляционная система управления базами данных (СУБД) [1, с. 342; 3, с. 46]. В основном разработка ведется на MySQL, возможности которой платформа может реализовать в полной мере: при написании кода можно указать параметры – уникальные коды объектов в системе, которые в дальнейшем позволят визуализировать данные. Рассмотрим подробнее создание аналитической отчетности: для этого составим запрос и визуализируем его на платформе.

Допустим, нам необходимо вывести все проекты, в которых есть стратегия, указать ее состояние и дату утверждения, также привести решение, на основании которого была утверждена стратегия и вывести задолженность по проекту в миллионах рублей, если такая имеется. Также необходимо отсортировать проекты в порядке убывания задолженности. Пример запроса, позволяющий вывести нам данные по таким стратегиям, приведен на Листинге 1.

Составим отчетность, используя дашборд – особый формат отчетов, который позволяет наглядно представить большой объем информации [5, с. 108]. GreenData позволяет создать отчет, ссылаясь на источник данных. На рис. 2 изображен дашборд, отражающий информацию обо всех стратегиях, когда-либо заведенных по проектам, а также указывает информацию об источнике, из которого была создана данная стратегия. Для наглядности строки, по которым обнаружена задолженность подсвечены красным цветом – это означает, что не окончен ряд мероприятий, позволяющих вывести проект из проблемных, так как по нему имеется задолженность.

Наименование проекта	Вид стратегии	Состояние	Дата стратегии	Должник	Решение о внесении стратегии	Задолженность млн. руб.
MP	Кредитная	Завершено	05.06.2024	LEGAL_PERSON.SHORT_NAME	Решение об утверждении стратегии	166.39
Тест короткое наименование	Дефолтная	Завершено	03.09.2022	NAME 28995134	Решение об утверждении стратегии	2.67
Морской путь 17	Дефолтная	Завершено	01.05.2022	NAME 107363, NAME 28995134	Решение об утверждении стратегии	0,00
Постройка свиного поместья	Дефолтная	Завершено	14.08.2024	Сова	Решение об утверждении стратегии	0,00
Тест короткое наименование	Комбинированная	В работе	22.11.2022	Комбинат здоровья	Решение об утверждении стратегии	0,00
Реконструкция Фабрики мороженого	Комбинированная	В работе	01.01.2024	АО Геркулес	Решение об утверждении стратегии	0,00
Тест регресс стадии - 2024	Комбинированная	В работе	03.05.2024	АО Геркулес	Решение об утверждении стратегии	0,00
Железная дорога	Комбинированная	В работе	01.08.2024	АО Зевс	Решение об утверждении стратегии	0,00
VEB_CRM_INVEST_PRCT.EIP_SHORT	Комбинированная	Завершено	21.04.2022	NAME 27232123, Котофей		0,00
Реконструкция Фабрики мороженого	Комбинированная	Завершено	07.11.2023	АО Геркулес	Решение об утверждении стратегии	0,00
Железная дорога	Комбинированная	Завершено	02.01.2024	NAME 104625	Решение об утверждении стратегии	0,00
Постройка свиного поместья	Комбинированная	Завершено	26.08.2024	Сова	Решение об утверждении стратегии	0,00
VEB_CRM_INVEST_PRCT.EIP_SHORT	Кредитная	В работе	26.04.2022	2356+	Решение об утверждении стратегии	0,00
	Кредитная	В работе	03.08.2022	NAME 107363, NAME 107625	Решение об утверждении стратегии	0,00
VEB_CRM_INVEST_PRCT.EIP_SHORT	Кредитная	В работе	01.09.2023	LEGAL_PERSON.SHORT_NAME	Решение об утверждении стратегии	0,00

Рис. 2. Реестр стратегий

Аналитические возможности платформы еще раз доказали, что для создания прозрачной управленческой отчетности, которая содержит большое количество данных, и с трудом воспринимается без предобработки данных, как, например, в бумажном виде, легко поддается восприятию путем визуализации с применением практик совместного использования SQL и BI. Стоит отметить, что смежное применение технологий всегда дает более эффективные результаты. В нашем случае использование двух инструментов позволило сделать управленческую отчетность более прозрачной и простой для понимания.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Барковская А.П. Инструменты для разработки и администрирования баз данных MySQL // Решетневские чтения. 2021. С. 341-342.
2. Гриндата Участник проекта «Сколково». URL: <https://navigator.sk.ru/orn/1122567> (дата обращения 29.11.2024).
3. Джуба С., Волков А. Изучаем PostgreSQL 10. ДМКПресс, 2019. 400 с.
4. Дмитриев А.И. Бизнес-аналитика средствами MS SQL Server и Power BI // Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость. Материалы XIII Международной научно-практической конференции. Редколлегия: В.Ю. Шутилин (отв. ред.) [и др.]. 2020. С. 377-378.
5. Колоколов А. Дашборд для директора. Как делать управленческие отчеты красивыми и понятными. М.: Издательские решения. 2019. 99 с.
6. Лушников Н.Д. Свободная реляционная система управления базами данных как один из основных инструментов управления информационными ресурсами // Инновационное развитие. 2017. № 11. С. 30-31.
7. Business Intelligence как современный инструмент бизнес-аналитики / Я.А. Петров [и др.] // Информационные технологии и системы: управление, экономика, транспорт, право. 2020. № 1. С. 135-140.
8. Саркисян К.А. Понятие предпринимательских рисков и их страхование // Форум молодых ученых. 2017. № 6(10). С. 1536-1540.

© Иванова Н.А., Алексеева Е.С., 2024.